

Greenness Perception Survey

German Version

Wählen Sie eine oder mehrere Grünflächen aus und beantworten Sie die folgende Frage.

Anweisungen: Wählen Sie die Grünflächen aus, die Sie in den letzten 12 Monaten besucht haben, und bewerten Sie jede der vier Aussagen auf einer 7-stufigen Likert-Skala (0 = „überhaupt nicht grün“, 7 = „extrem grün“).

1. Wie dicht ist das Grün in diesem Gebiet?
2. Wie stark dominiert das Grün die Sicht?
3. Wie gesund wirkt das Grün?
4. Wie ästhetisch ansprechend ist das Grün?

English Version

Select one or more green spaces and answer the following question.

Instructions: Choose the green space(s) you have visited in the last 12 months and rate each of the four statements on a 7-point Likert scale (0 = “not at all green”, 7 = “extremely green”).

1. How dense is the vegetation in this area?
2. To what extent does green dominate the view?
3. How healthy does the vegetation appear?
4. How aesthetically appealing is the green?

© 2026 Amir Ghavimi/ Jade University of Applied Sciences. This questionnaire is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0).

Used in: “Computational Assessment of Greenness: Objective vs. Perceived Greenness in Urban Green Spaces” (2026).